

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 5/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 5/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 5/2

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№5/2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-5/2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afur
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ismailov Bekjon Salihovich NOGIRONLIGI BO‘LGAN SHAXSLAR TUSHUNCHASIGA OID ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA ULARNING QIYOSIY-HUQUQIY TAHLILI.....	5
2. Nurmatov Sunnatillo Uzoq o‘g‘li FUQAROLARNING O‘ZINI O‘ZI BOSHQARISH ORGANLARINING OMMAVIY BOSHQARUVNI AMALGA OSHIRISHDAGI HUQUQIY MEKANIZMLARI.....	13
3. Қодиралиева Ижобат Бахромжон қизи ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТУЗАДИГАН ШАРТНОМАЛАР ВА УЛАРИНИНГ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАЛАР ТИЗИМИДА ТУТГАН ЎРНИ.....	25
4. Javliyeva Gullola Abdurahim qizi NOTIPIK MEHNAT MUNOSABATLARI VA ULARNING KLASSIFIKATSIYASI.....	35
5. Сафаев Мансурбек Илхомжонович ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШ БЎЙИЧА ХУҚУҚИЙ АСОСЛАР.....	43
6. Dadaxanova Durdona Abdukaxharovna JINOYAT SODIR ETGAN SHAXSLARNI MAJBURIY MEHNATGA JALB QILISH BILAN BOG‘LIQ JAZOLAR BELGILANGAN QONUN HUIJATLARINING RIVOJLANISHI.....	52
7. Xudaykulov Feruzbek Xurramovich QILMISHNING IJTIMOIIY XAFLILIGIGA JINOYAT SODIR ETISH USULINING TA‘SIRI: TAHLIL VA TAKLIF.....	63
8. Kurbanov Ma‘rufjon Mamadaminovich PORA OLISH-BERISHDA VOSITACHILIK QILISH TUSHUNCHASI VA UNING UCHUN JINOIY JAVOBGARLIK BELGILANISHINING O‘ZIGA XOS JIHATLARI.....	74
9. Зоҳидов Иброҳим Анварович ЁШЛАР ЎРТАСИДА ГИЁҲВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ ВА ПСИХОТРОП МОДДАЛАРИНИНГ НОҚОНУНИЙ АЙЛАНИШИ БИЛАН БОҒЛИҚ ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШ МАСАЛАЛАРИ.....	84
10. Раҳимхўжаев Рустам Нишонхўжаевич ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИ ТИЗИМИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	92
11. Normatova Shirin Abdalnabiyevna OILADA AYOLLARGA NISBATANI SODIR ETILADIGAN ZO‘RAVONLIK LARNING NAZARIY JIHATLARI.....	102
12. Axmedova Muxabbat Abdujalalovna OILADA SODIR ETILADIGAN AYRIM JINOYATLARNING VIKTIMOLOGIK SABABLARI.....	109

12.00.03-ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Қодиралиева Ижобат Бахромжон қизи,
 Наманган давлат университети ўқитувчиси
 E-mail: ijobat_2730@mail.ru

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТУЗАДИГАН ШАРТНОМАЛАР ВА УЛАРНИНГ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАЛАР ТИЗИМИДА ТУТГАН ЎРНИ

For citation: Kodiralieva Ijobat Bakhromjon kizi. CONTRACTS CONCLUDED BY HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND THEIR PLACE IN THE SYSTEM OF CONTRACTS FOR THE PROVISION OF SERVICES. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 5/2, pp.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15446283>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада олий таълим муассасалари томонидан тузиладиган шартномалар ва уларнинг хизмат кўрсатиш шартномалари тизимида тутган ўрни масаласи назарий ва амалий жиҳатдан таҳлил этилган. Муаллиф таълим соҳасида қабул қилинган бир қатор янги қонунчилик ҳужжатларини, ҳуқуқшунос олимларнинг шартнома муносабатларига доир фикр ва мулоҳазаларини ўрганиш асносида олий таълим муассасаси фаолиятининг асосий мақсади бу-таълим хизматларини кўрсатишдир деган хулосага келган. Шунингдек, олий таълим муассасаларининг замонавий фаолиятида инновацион ҳуқуқий хизматлар кўрсатиш алоҳида аҳамият касб этаётганлиги таъкидлаган ҳолда мазкур хизматларни кўрсатишнинг асосий ҳуқуқий воситаси сифатида шартнома институти хизмат қилади деган ғояни илгари суради ва амалдаги “Таълим тўғрисида”ги Қонунга алоҳида модда сифатида “Олий таълим муассасаларида таълим хизматлари шартномасини тузиш тартиби” деган боб киритилиши лозимлигини асослаб берган.

Калит сўзлар: олий таълим, шартнома, хизмат кўрсатиш, таълим хизмати, хизмат кўрсатиш соҳаси, инновацион хизматлар, жисмоний шахслар, юридик шахслар, хизмат кўрсатиш мажбуриятлари.

Кодиралиева Ижобат Бахромжон қизи,
 Преподаватель Наманганского государственного университета
 E-mail: ijobat_2730@mail.ru

ЗАКЛЮЧАЕМЫЕ ДОГОВОРА ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ И ИХ МЕСТА В СИСТЕМЕ ДОГОВОРОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

АННОТАЦИЯ

В данной статье с теоретической и практической точки зрения анализируется вопрос договоров, заключаемых высшими учебными заведениями, и их роль в системе договоров по оказанию услуг в. Автор пришел к выводу, что основной целью деятельности высшего учебного заведения является оказание образовательных услуг при изучении ряда новых правовых документов, принятых в сфере образования, мнений и комментариев ученых-правоведов по договорным отношениям. Также, подчеркивая, что оказание инновационных юридических услуг имеет особое значение в современной деятельности высших учебных заведений, он выдвигает идею о том, что договор выступает как основным правовым инструментом оказания этих услуг и обосновал необходимость включения в Закон «Об образовании» главы под названием «Порядок заключения договора на оказание образовательных услуг в высших учебных заведениях»

Ключевые слова: высшее образование, договор, оказание услуг, образовательная услуга, сфера услуг, инновационные услуги, физические лица, юридические лица, обязательства услуг.

Kodiralieva Ijobat Bakhromjon kizi,
Lecturer at Namangan State University
E-mail: ijobat_2730@mail.ru

CONTRACTS CONCLUDED BY HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND THEIR PLACE IN THE SYSTEM OF CONTRACTS FOR THE PROVISION OF SERVICES

ANNOTATION

This article analyzes the issue of contracts concluded by higher education institutions and their role in the system of service contracts from a theoretical and practical point of view. The author came to the conclusion that the main purpose of the higher education institution is to provide educational services while studying a number of new legal documents adopted in the field of education, opinions and comments of legal scholars on contractual relations. Also, emphasizing that the provision of innovative legal services is of particular importance in the modern activities of higher education institutions, he puts forward the idea that the contract acts as the main legal instrument for the provision of these services and substantiated the need to include in the Law "On Education" a chapter entitled "The procedure for concluding a contract for the provision of educational services in higher education institutions"

Keywords: higher education, contract, provision of services, educational service, service sector, innovative services, individuals, legal entities, service obligations.

Мамлакатимизда кейинги йилларда рўй бераётган чуқур ислохотлар жараёнида ҳаётимизнинг турли йўналишлари, хусусан олий маълумот тизими ҳам ўзгармоқда. Айниқса, олий таълим тизимидаги янгиланишлар жараёни, хусусий университетларнинг ташкил этилиши ва уларнинг фаолиятини тартибга солиш борасидаги ҳуқуқий асосларнинг шакллантирилиши муҳим аҳамият касб этмоқда.

Юртимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлар натижасида иқтисодиётимизнинг барқарор суръатларда ривожланиши инсон манфаатларини таъминлашда муҳим аҳамият касб этмоқда[1]. Айниқса, саноат, қишлоқ хўжалиги, хизмат кўрсатиш ва кичик бизнес соҳаларидаги ўсиш суръатлари аҳоли фаровонлигини оширишга хизмат қилмоқда. Бу борада янги иш ўринларининг яратилиши, тадбиркорлик фаолиятининг қўллаб-қувватланиши, экспорт салоҳиятининг кучайтирилиши ва инвестицион муҳитнинг яхшиланиши алоҳида эътиборга молик. Шунингдек, иқтисодий ўсишнинг барқарорлиги нафақат моддий фаровонликни таъминлайди, балки таълим, соғлиқни сақлаш, маданият каби ижтимоий соҳаларнинг ривожланишига ҳам замин яратади. Бу эса ўз навбатида аҳолининг турмуш сифатини янада яхшилаш имконини беради.

Таълим соҳасида қабул қилинган бир қатор янги ҳуқуқий ҳужжатлар, жумладан Таълим тўғрисидаги қонуннинг[2] янгиланган таҳрири, Педагог мақомини белгиловчи қонун[3] ҳамда таълим соҳасидаги ислоҳотларни тезлаштириш бўйича Президент қарори[4] ва бошқа меъёрий ҳужжатлар нодавлат олий таълим масканлари фаолиятининг ҳуқуқий пойдеворини янада мустаҳкамлади. Бу ўз навбатида таълим хизматлари соҳасида рақобат муҳитини ривожлантириш ва таълим сифатини юксалтиришга замин яратмоқда.

Х.Раҳмонқуловнинг таъкидлашича, иқтисодий муносабатлар эркинлиги даврида шартномавий муносабатларни тузиш эркинлиги алоҳида ўрин тутди. Зеро, шартнома тарафларнинг иродасини ифодаловчи ва уларнинг ҳаракатларини белгилаб берувчи ҳуқуқий восита бўлиб хизмат қилади[5]. Шартноманинг аҳамияти шундаки, у томонларнинг мулкий манфаатларини тартибга солиш билан бирга, хизматлар бозорида мавжуд бўлган талаб ва таклифни аниқлаш имконини ҳам беради.

Давлатимизнинг Бош қомусида таълим соҳасини тартибга солувчи асосий қоидалар ўрнатилган бўлиб, улар 50 ва 51-моддаларда акс эттирилган. Конституциянинг 50-моддаси таълим соҳасининг бош тамойилларини белгилайди. Унда ҳар бир инсоннинг таълим олиш ҳуқуқи, узлуксиз таълим тизимининг кафолатлари, шунингдек давлат ва нодавлат таълим муассасаларини ривожлантириш масалалари мустаҳкамланган. Мазкур конституциявий норма олий таълим тизими учун ҳам умумий ҳуқуқий база вазифасини ўтайди[6]. Мамлакатимиз Бош қонунининг 51-моддаси олий таълим соҳасини тартибга солишга қаратилган махсус қоида бўлиб, унда фуқароларнинг давлат олий таълим муассасаларида танлов асосида бепул таълим олиш ҳуқуқи белгиланган. Ушбу конституциявий қоида орқали давлат қобилиятли ёшларга бепул олий маълумот олиш имкониятини бериш билан бир қаторда, танлов тизими орқали таълим сифатини оширишга эришмоқда.

Таъкидлаш жоизки, Конституциянинг янги таҳририда биринчи марта “узлуксиз таълим тизими” тушунчаси киритилди ва давлат зиммасига нафақат давлат, балки нодавлат таълим ташкилотлари ривожланишини таъминлаш вазифаси юкланди. Бу эса таълим соҳасида давлат ва хусусий сектор ҳамкорлигини ривожлантириш учун конституциявий асос яратади. Мазкур нормалар таҳлили шуни кўрсатадики, Асосий қонунимизда олий таълим соҳасининг ҳуқуқий асослари аниқ белгилаб берилган. Бу нормалар замонавий халқаро стандартларга мос бўлиб, олий таълим соҳасини янада ривожлантириш учун мустаҳкам ҳуқуқий замин яратади.

Миллий қонунчилигимизда хизмат кўрсатиш шартномасининг алоҳида боб (38-боб) сифатида тартибга солиниши бозордаги талаб ва таклифни мувофиқлаштириш имконини беради. Хизмат кўрсатиш шартномасининг ўзига хос жиҳати шундаки, у турли соҳаларда ва ҳар хил мақсадларда кўрсатиладиган хизматларни қамраб олади. Бу хизматларни бирлаштирувчи асосий хусусият уларнинг натижаси моддий кўринишга эга эмаслигидир[7].

Олий таълим тўғрисидаги низом[8] олий таълим муассасаларининг қандай шартномалар тузиши мумкинлигини назарда тутмайди. Ваҳоланки, Олий таълим, фан ва инновациялар вазирининг 2024 йил 10 январдаги 7 сон буйруғига иловада олий таълим муассасалари рейтингида биринчи 1000 талик рўйхатига киритилган олий таълим муассасалари рўйхати келтирилиб[9], улар билан ҳамкорлик қилиш, бундай рейтинглардан муносиб жой олиш асосий вазифа сифатида кўрилмоқда. Бунда рейтингдаги хусусий университетлар илмий-тадқиқот натижалари, битирувчиларнинг иш билан таъминланиш даражаси, инновацион ишланмалар сони ва грант маблағларини жалб қилиш салоҳияти бўйича юқори кўрсаткичларга эга. Бу эса уларнинг халқаро миқёсда тан олиншига замин яратган. Хусусий университетларнинг умумий рейтингдаги улуши тахминан 15% ни ташкил этади. Энг кўп хусусий университетлар АҚШда жойлашган бўлиб, улар юқори ўринларни эгаллаган. Осиё мамлакатларида эса давлат университетлари етакчилик қилмоқда.

Олий таълим муассасалари бой илмий потенциалга эга бўлиб, улар томонидан яратиладиган интеллектуал мулк объектлари муҳофаза остига олиниши ва тижоратлаштирилишига алоҳида эътибор қаратиш зарур. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ–5847-сон

фармонида Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси тасдиqlаниб, унда республикадаги камида 10 та олий таълим муассасасини халқаро эътироф этилган ташкилотлар (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Higher Education ёки Academic Ranking of World Universities) рейтингининг биринчи 1 000 та ўриндаги олий таълим муассасалари рўйхатига, шу жумладан Ўзбекистон Миллий университети ва Самарқанд давлат университетини биринчи 500 та ўриндаги олий таълим муассасалари рўйхатига киритиш белгиланди.

Олий таълим муассасаси фаолиятининг асосий мақсади бу – таълим хизматларини кўрсатишдир. Бундай хизматлар давлат бюджети маблағлари ҳисобидан ёки ушбу хизматлар истеъмолчилари (шунингдек, учинчи шахслар) томонидан молиялаштирилиши мумкин. Пуллик таълим хизматларини кўрсатишнинг ҳуқуқий шакли пуллик таълим хизматларини кўрсатиш тўғрисидаги шартномадир. Олий таълим муассасасининг бундай шартнома тузиш ҳуқуқи универсал ҳуқуқ лаёқатидан, шунингдек таълим хизматларини кўрсатишга доир алоҳида қоидаларда мустаҳкамланган бўлади. Мазкур ҳужжатлар пуллик таълим хизматларини кўрсатиш бўйича муносабатларни фақат умумий тарзда тартибга солади, бу эса амалиётда жиддий муаммоларни келтириб чиқаради.

Бугунги илмий-техник тараққиёт шароитида, янги фаолият турларининг пайдо бўлишига олиб келаётган бир пайтда, иқтисодиётда хизматлар аҳамияти сезиларли даражада ошиб бормоқда. Натижада мажбурият муносабатлари тизимида хизмат кўрсатиш бўйича мажбуриятлар тобора мустаҳкам ўрин эгалламоқда. Уларнинг кўпчилиги махсус ҳуқуқий тартибга солишни талаб этади[10].

Фуқаролик қонунчилиги “хизмат” категориясини фуқаролик ҳуқуқлари объектларига киритади (Фуқаролик кодексининг 81-моддаси). Фуқаролик ҳуқуқи фанида фуқаролик ҳуқуқий муносабатлари объекти масаласи ҳозирги кунга қадар энг баҳсли масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Бу ерда ҳуқуқий муносабат объекти тушунчасининг зарурлиги ҳақидаги масаладан тортиб, то ҳуқуқий муносабат объекти деганда нимани тушуниш кераклиги масаласи доимий баҳсли ҳисобланади[11]. Бундай шароитда, биринчи навбатда, пуллик таълим хизматлари шартномасининг ҳуқуқий табиатини аниқлаш зарур, чунки ушбу масаланинг ечимига мазкур мажбуриятнинг тўлақонли ҳуқуқий тартибга солиниши боғлиқ. Бу мақсадга эришиш учун, аввало, "хизмат" ва "таълим хизматлари" каби асосий тушунчаларни аниқлаштириб олиш керак.

Хизмат кўрсатиш жараёни фаол ҳаракатларни ўз ичига олиб, бунинг якуний натижаси моддий кўринишга эга бўлиши мумкин. Хизматнинг моҳияти, мақсади ва йўналишидан қатъи назар, у моддий шаклда намоён бўлмаса-да, маълум бир натижага эришишни кўзда тутаяди[12]. Хизмат кўрсатиш жараёнида ижрочининг ҳаракатлари ва бу ҳаракатлар орқали эришилаётган натижа ўртасида узвий боғлиқлик мавжуд.

Фуқаролик қонунчилиги нормаларини таҳлил қилганда хизмат тушунчаси қатор ҳуқуқий жиҳатларга эга эканлигини кўрамиз. Энг аввало, хизмат фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлар объекти сифатида намоён бўлади. Бундан ташқари, у эҳтиёжларни қондириш воситаси бўлиб, масалан доимий рента тўловларини амалга оширишда ёки мулкдан фойдаланганлик учун ҳақ тўлашда қўлланилади.

Хизмат мажбурият муносабатларининг предмети сифатида ҳам майдонга чиқади. Буни транспорт воситасини сақлаш, бошқариш ва техник хизмат кўрсатиш мисолида кўриш мумкин. Шунингдек, хизмат турли мажбуриятларда қўшимча вазифасини ўтайди. Масалан, сотилган товарни харидорга етказиб бериш хизмати олди-сотди шартномасининг ёрдамчи шарти ҳисобланади. Қонун хизматни нуқсонли маҳсулот, иш ёки хизмат туфайли етказилган зарарни қоплаш институтида ҳам тартибга солади. Бундан ташқари, хизмат офертани қабул қилиш (акцепт) шакли ҳамда мутлақ ҳуқуқлар объекти сифатида ҳам эътироф этилади. Моддий буюмлардан фарқли равишда, хизмат фуқаролик ҳуқуқи объекти сифатида муайян муносабатларни амалга ошириш жараёнида шаклланади.

“Хизмат кўрсатиш соҳаси” тушунчасининг моҳияти борасида ҳуқуқшунос олимлар томонидан турлича ёндашувлар ишлаб чиқилган. Биринчи ёндашувга кўра, хизмат кўрсатиш

соҳаси деганда инсонларнинг моддий ва маънавий эҳтиёжларини қондиришга йўналтирилган ташкилотларнинг фаолияти тушунилади[13]. Иккинчи ёндашув тарафдорлари эса хизмат кўрсатиш соҳасини торроқ маънода, яъни фақат аҳолига бевосита кўрсатиладиган хизматлар доираси билан чегаралайдилар[14]. Учинчи гуруҳ олимлари эса хизмат кўрсатиш соҳасини кенгроқ талқин этиб, унга нафақат аҳолига, балки тадбиркорлик субъектларига ва нотижорат ташкилотларига кўрсатиладиган хизматларни ҳам киритадилар[15]. Уларнинг фикрича, хизмат кўрсатиш мажбуриятлари нафақат жисмоний шахслар, балки юридик шахслар ўртасида ҳам юзага келиши мумкин.

Фуқаролик кодексида хизмат кўрсатиш шартномасига бағишланган моддалар умумий тусга эга. Улар барча хизмат кўрсатиш муносабатларини тўлиқ қамраб ололмайди. Шу сабабли қонунчиликда пудрат ва маиший пудрат шартномаларига оид нормаларни, агар улар хизмат кўрсатиш шартномаси қоидаларига зид бўлмаса, қўллаш белгиланган. Хизмат кўрсатиш ва пудрат шартномалари ўртасида умумий жиҳатлар мавжуд. Иккала шартномада ҳам ижрочи буюртмачининг топшириғига биноан ҳаракат қилади. Шунингдек, ҳар иккала шартнома ўз предметига эга. Бироқ, бу шартномалар ўртасида муҳим тафовутлар ҳам мавжудлигини эсдан чиқармаслик зарур. Пудрат шартномасининг асосий мақсади моддий натижани яратиш ва уни топшириш ҳисобланса, хизмат кўрсатиш шартномасида бундай моддий натижа талаб этилмайди. Хизмат кўрсатиш шартномасида ижрочи муайян ҳаракатларни амалга ошириши, буюртмачи эса бунинг учун ҳақ тўлаши керак, холос.

Хизмат кўрсатувчи субъектлар истеъмолчиларга зарур маълумотларни тақдим этиши қонун билан белгиланган. Миллий қонунчиликка кўра, хизмат кўрсатувчи ташкилот ўзининг номи, манзили ва иш вақти ҳақидаги ахборотни махсус лавҳада кўрсатиши талаб этилади. Хизмат кўрсатувчи томонидан миқдорга савдо-сотиқ, маиший ва бошқа хизматлар бўйича тўлиқ маълумот бериш мажбурияти мавжуд. Бу қоидалар императив тусга эга бўлиб, уларга риоя этмаслик қонунда белгиланган тартибда жавобгарликка сабаб бўлади[16].

Ўзбекистонлик талабалар хорижда ўқимоқчи бўлса, харажатларни молиялаштириш учун қуйидаги тарафлар шартнома тузиши мумкин:

1. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Инновацион ривожланиш агентлиги;
2. Устав асосида иш юритувчи олий таълим муассасаси;
3. Хориж университети (масалан, АҚШда J-1 қабул қилиб олувчи ва ташриф буюрувчи шартномаси асосида иш юритувчи ижрочи директор);
4. Илм-фанни молиялаштириш ва инновацияларни қўллаб-қувватлаш жамғармаси номидан Низом асосида иш юритувчи ижро этувчи директор.

Бу тарафлар ёш олимларнинг хорижий илмий марказлар ва университетларда қисқа муддатли илмий стажировкаларини ташкил этиш ва молиялаштириш тўғрисида шартнома тузадилар. Бунда Илм-фанни молиялаштириш ва инновацияларни қўллаб-қувватлаш жамғармаси Кузатув кенгашининг қарори асос бўлиб хизмат қилади.

Тарафлар шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда тузилган ва тарафларнинг ваколатли вакиллари томонидан имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланишини назарда тутлади. Шу билан бирга, коррупцияга қарши шарт бўлиши талаб қилинади. Бунда:

Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажариш жараёнида тарафлар, уларнинг филиаллари, ходимлари ёки воситачилари асоссиз устунлик ва фойда олиш ёки бошқа номувофиқ мақсадларда ҳар қандай шахсга бевосита ёки билвосита пул маблағлари ёки бошқа қийматликларни тўламайдилар, тўлашни таклиф қилмайдилар ёки тўлашга рухсат бермайдилар, бундай шахсларнинг ҳаракатларига ёки қарорларига маълум бир ахборотни олиш учун таъсир кўрсатишга йўл қўймайди. Шунингдек, шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш жараёнида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш мақсадида тарафлар, уларнинг филиаллари, ходимлари ёки воситачилари амалдаги қонунчиликда назарда тутилган пора бериш/олиш, тижорат порахўрлиги, шунингдек, коррупцияга қарши

курашиш бўйича халқаро ҳужжатлар талабларини бузувчи ҳаракатларни амалга оширмайдилар.

Агар тарафлардан бири ушбу банднинг қоидалари бузилганлигини ёки бузилиши мумкинлигини гумон қилса, тегишли тараф бошқа тарафни ёзма равишда хабардор қилиши шарт. Тегишли тараф ёзма равишда хабардор қилинган тақдирда, шартнома бўйича мажбуриятларни бажаришни бузилиш содир бўлмагани ёки бўлмаслиги тасдиқланмагунча тўхтатиб туришга ҳақли. Мазкур тасдиқ ёзма хабар юборилган кундан бошлаб оқилона муддат ичида тақдим этилиши лозим. Ёзма хабарномада тарафлардан бири, унинг филиаллари, ходимлари ёки воситачилари томонидан ушбу банднинг қоидалари бузилганлиги ёки бузилиши мумкинлигини тасдиқловчи ишончли далиллар ёки асослар кўрсатилиши лозим. Бундай ҳаракатлар амалдаги қонунчиликда пора бериш ёки олиш, тижорат порахўрлиги, шунингдек жинойий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича халқаро ҳужжатлар талабларини бузиш сифатида баҳоланади.

Хизмат кўрсатиш мажбуриятларида жавобгарлик куйидаги ҳолларда:

1) шартнома муайян шахслар (жисмоний, юридик шахслар) ўртасида қонун талабларига мувофиқ тузилган бўлса;

2) шартнома моҳиятини ташкил этувчи муайян шартларни бузганлик учун шакллар ва ҳажмлар кўрсатилган ҳолда жавобгарлик назарда тутилган бўлса;

3) жавобгарлик шартномада кўрсатилган шартларни бузганлик (бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик) учун юзага келган бўлса, шартномавий жавобгарлик деб эътироф этилади[17].

«Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуннинг 19-моддасига мувофиқ, хизмат кўрсатиш жараёнида аниқланган нуқсонларни бартараф этиш муддатлари шартномада белгилаб қўйилиши, шунингдек кўрсатилган хизматдаги нуқсонлар, агар шартномада бир мунча қисқарок муддат белгиланмаган бўлса, истеъмолчи талаб қилган кундан эътиборан йигирма кун ичида ижрочи томонидан бартараф этилиши керак. Нуқсонлар белгиланган муддатда бартараф этилмаган, шунингдек хизмат кўрсатишни бошлаш ва тугаллаш кечиктирилган тақдирда, ижрочи истеъмолчига ҳар бир кечиктирилган кун, соат (агар муддат соатларда белгиланган бўлса) учун иш (хизмат) қийматининг ёки буюртма қийматининг (агар унинг қиймати алоҳида белгиланмаган бўлса) бир фоизи миқдоридан неустойка (пеня) тўлайди.

Фикримизча, кўшимча тарзда ўзини ўзи молиялаштирадиган бюджет ташкилотлари ҳамда фақат бюджетдан маблағ олиб фаолият юритувчи ташкилотларга нисбатан маблағларни тасарруф этишига нисбатан бир хил ёндашиш тўғри бўлмайди. Хусусан, сўнгги йилларда олий ўқув юртларининг моддий-техника базаси кескин ривожланди. Ушбу ҳолатда бюджет ташкилотининг моддий-техника базасини ривожлантиришга эътибор қаратган ҳолда, ходимларни моддий рағбатлантирмаслик ўзини оқламайди ва тескари натижа беради. Қолаверса, ходимларни моддий рағбатлантиришдан фарқли равишда моддий-техника базасини ривожлантириш доимий харажатларни назарда тутмайди.

Шартнома асосида бажариладиган илмий-тадқиқот, ахборот-таҳлилий ишлар, таълим ва бошқа хизматлардан тушадиган тушумлар, ўқитишнинг тўлов-контракт шакли учун олинадиган маблағлар, хорижий ва халқаро ташкилотларнинг грантлари, жисмоний ва юридик шахсларнинг хайрия маблағлар ҳамда қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа манбалардан шаклландиган маблағлар ўзини ўзи молиялаштириш тизимига ўтказилаётган олий таълим муассасалари томонидан тўлалигича ва мустақил равишда сарфланиши зарур.

Ҳуқуқий соҳада куйидаги йўналишларда инновацион ҳуқуқий хизматлар кўрсатилиши мумкин:

- ҳуқуқий тарғиботларни ташкил этиш;
- ҳуқуқий маслаҳат бериш;
- ОТМ локал ҳужжатларининг намунавий лойиҳаларини тайёрлаш;
- норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқиш;
- норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳасини экспертизадан ўтказиш;

- қабул қилинган қонун ҳужжатлари ва уларнинг нормалари мазмун-моҳиятини тушунтириш;
- ҳуқуқни қўллаш ҳужжатларининг намунавий лойиҳаларини ишлаб чиқиш;
- ҳуқуқий ва бошқа айрим ижтимоий фанларга оид дарслик, ўқув қўлланма, монография ва рисола тайёрлаб бериш;
- ҳуқуқий ва бошқа айрим ижтимоий мавзуларда конференциялар ҳамда илмий семинарлар ўтказиш;
- ҳуқуқий ва бошқа айрим ижтимоий мавзуларда давра суҳбатларини ташкил этиш;
- ҳуқуқий таржима ишини бажариш;
- ҳуқуқий тарғибот материалларини тайёрлаб бериш;
- ҳақ эвазига ҳуқуқий таълим бериш;
- олий таълим муассасаси томонидан тузиладиган шартномаларнинг намунавий лойиҳаларини тузиб бериш ва экспертизадан ўтказиш;
- меҳнат қонунчилиги билан боғлиқ локал ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш;
- олий таълим муассасаси ташкил этилганда, қайта ташкил этилганда, унинг ҳуқуқий мақоми ўзгарганда ҳуқуқий қўллаб-қувватлаш;
- олий таълим муассасасига қабул қилинган хорижий талабаларни ўқишга қабул қилиш, виза расмийлаштириш ва доимий ёки вақтинчалик пропискага қўйиш, фавқулодда ҳолатларда қандай йўл тутиш (масалан, фуқаролик паспорти йўқотилганда) каби масалаларни ҳал этиш бўйича қўлланмалар яратиш ва қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа инновацион ҳуқуқий хизматлар ва ҳ.к.

Юқоридаги инновацион хизматлар кўрсатишда асосий ҳуқуқий восита бу шартнома ҳисобланади. Шартномада кўрсатиладиган хизматга доир асосий талаблар, тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳамда жавобгарлиги белгиланиши шарт.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 июлдаги “Олий ва ўрта махсус таълим тизимида бошқарувнинг янги тамойилларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–4391-сон қарорига асосан 2020 йилдан бошлаб таълим хизматлари бозорида олий таълим муассасаларининг айрим бакалаврият таълим йўналишлари ва магистратура мутахассисликларига талаб юқорилиги, илмий-педагогик салоҳияти, моддий-техник базаси имкониятлари ва молиявий барқарорлигини инобатга олиб, уларни босқичма-босқич ўзини ўзи молиялаштириш тизимида ўтказиш назарда тутилди.

Илмий-техник тараққиётни таъминлашда грантлар орқали мақсадли молиялаштириш механизми қатор ижобий натижаларга олиб келди. Бу жараён илмий жамоаларнинг ижодий салоҳиятини рўёбга чиқариш, тадқиқот натижаларини амалиётга жорий этиш ва реал натижадорликка эришишга хизмат қилди[18].

Бугунги кунда ривожланган давлатлар тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, илмий муассасаларнинг олий таълим муассасалари қошида фаолият юритиши самарали ечим ҳисобланади. Бу эса фан ва таълим интеграциясини кучайтиришга замин яратади. Бироқ, мавжуд тизимда айрим муаммолар ҳам кузатилмоқда:

- Лойиҳаларни танлаш ва баҳолашда субъектив ёндашувлар
- Илмий лойиҳаларни асоссиз бирлаштириш ҳолатлари
- Тадқиқот жараёнини мониторинг қилишдаги расмиятчилик
- Илмий натижаларни амалиётга татбиқ этишдаги сусткашлик

Шу боис, илмий фаолиятни молиялаштириш механизмларини такомиллаштириш, грант танловларини ўтказиш тартибини оптималлаштириш ва тадқиқот натижаларини амалиётга жорий этиш самарадорлигини ошириш муҳим аҳамият касб этади.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, Олий таълим муассасалари фаолиятининг ҳуқуқий асослари Конституция ва махсус қонунлар билан мустаҳкамланган бўлиб, уларда таълим соҳасидаги асосий тамойиллар, давлат ва нодавлат таълим муассасаларини ривожлантириш масалалари, узлуксиз таълим тизими концепцияси ҳамда фуқароларнинг олий маълумот олиш ҳуқуқлари белгиланган. Бу ҳуқуқий база олий таълим муассасаларининг хизмат кўрсатиш

шартномалари тизимида ўзига хос ўрин тутишини таъминлайди. Айниқса, таълим хизматларини кўрсатиш борасидаги шартномавий муносабатларни тартибга солишда Конституциявий нормалар асосий ҳуқуқий манба сифатида хизмат қилади.

Олий таълим муассасалари томонидан тузиладиган шартномалар тизимида пуллик таълим хизматларини кўрсатиш шартномаси марказий ўринни эгаллайди. Бу шартнома олий таълим муассасасининг универсал ҳуқуқ лаёқатидан келиб чиқади ва таълим хизматларини кўрсатишга доир махсус қоидалар билан тартибга солинади. Бироқ, амалдаги қонунчилик бу муносабатларни фақат умумий тарзда тартибга солиши, пуллик таълим хизматлари шартномасининг ҳуқуқий табиати етарлича аниқланмаганлиги, "хизмат" ва "таълим хизматлари" каби асосий тушунчаларнинг мукамал ифодаланмаганлиги амалиётда жиддий муаммоларни келтириб чиқармоқда.

Олий таълим муассасаларининг замонавий фаолиятида инновацион ҳуқуқий хизматлар кўрсатиш алоҳида аҳамият касб этмоқда. Бу хизматлар қаторига ҳуқуқий тарғибот, маслаҳат бериш, локал ҳужжатларнинг намунавий лойиҳаларини тайёрлаш, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни экспертизадан ўтказиш, хорижий талабаларга ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш каби йўналишларни киритиш мумкин. Бу хизматларни кўрсатишнинг асосий ҳуқуқий воситаси сифатида шартнома институти хизмат қилади. Шартномада хизматларга қўйиладиган талаблар, тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳамда жавобгарлик масалалари аниқ белгиланиши зарур.

“Таълим тўғрисида”ги Қонуннинг алоҳида моддаси сифатида “Олий таълим муассасаларида таълим хизматлари шартномасини тузиш тартиби” номли боб киритилиши лозим. Унда қуйидаги ҳолатларда пуллик таълим хизматлари шартномаси тузилиши белгиланиши керак:

- талабани олий таълим муассасасига таълим дастури бўйича ўқишга қабул қилиш;
- талаба ўқишдан четлатилгандан сўнг қайта тикланганда ҳуқуқий оқибатлар;
- бошқа таълим муассасасидан кўчириб ўтказиш;
- бир таълим дастуридан бошқасига ўтказиш тартиби.

Фуқаролик кодексининг 38-бобига “Олий таълим муассасаларининг хизмат кўрсатиш шартномалари” номли махсус параграф киритилиши лозим. Унда олий таълим муассасалари томонидан кўрсатиладиган барча турдаги хизматлар, жумладан таълим, илмий-тадқиқот, маслаҳат ва бошқа хизматлар бўйича шартномаларнинг ҳуқуқий асослари, тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, жавобгарлиги масалалари белгиланиши керак.

Ўзбекистон Республикасининг “Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 19¹-модда киритиш ва унда олий таълим хизматларини кўрсатишда истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг махсус механизмларини назарда тутувчи қўшимча кафолатларни назарда тутиш лозим. Таълим хизматидаги камчиликларни бартараф этиш муддатлари, сифат стандартлари ва истеъмолчининг ҳуқуқлари бузилганда қўлланиладиган жавобгарлик чоралари аниқ кўрсатилиши мақсадга мувофиқ.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови / Ўзбекистон Республикасининг сайланган Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. – Халқ сўзи, 2016 йил 8 декабрь. (Mirziyoyev Sh.M. The rule of law and ensuring human interests are the guarantee of the country's development and the well-being of the people / Speech of the elected President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at the solemn ceremony dedicated to the 24th anniversary of the adoption of the Constitution of the Republic of Uzbekistan. - Khalk sozi, December 8, 2016.)
2. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонуни. //Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.09.2020 й., 03/20/637/1313-сон (Law of the Republic of

- Uzbekistan "On Education". //National database of legislative documents, 24.09.2020, No. 03/20/637/1313)
3. Ўзбекистон Республикасининг “Педагогнинг мақоми тўғрисида”ги қонун. //Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.02.2024 й., 03/24/901/0082-сон (Law of the Republic of Uzbekistan "On the status of a teacher". //National database of legislative documents, 01.02.2024, No. 03/24/901/0082)
 4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Таълим соҳасидаги ислохотларни жадаллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ–54-сон қарори. //Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 05.02.2024 й., 07/24/54/0092-сон. (Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan "On additional measures to accelerate reforms in the field of education" No. PP-54. //National database of legal information, 05.02.2024, No. 07/24/54/0092)
 5. Раҳмонкулов Ҳ. Мажбурият ҳуқуқи (умумий қоидалар). Дарслик. – Тошкент: ТДЮИ, 2005. – 222-б. (Rahmonkulov H. Law of Obligation (general rules). Textbook. – Tashkent: TDUI, 2005. – p. 222.)
 6. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. //Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон. (Constitution of the Republic of Uzbekistan. //National database of legal information, 01.05.2023, No. 03/23/837/0241)
 7. Муаллифлар жамоаси. Фуқаролик ҳуқуқи (Иккинчи қисм). Олий ўқув юртлири учун дарслик. (Қайта ишланган ва тўлдирилган иккинчи нашри). – Тошкент.: «ИЛМ ЗИЁ», 2008. (Authors. Civil law (Part Two). Textbook for higher education institutions. (Revised and supplemented second edition). – Tashkent.: "ILM ZIYO", 2008.)
 8. Олий таълим тўғрисидаги Низом. 2003 йил 22 февраль. №1222. (Regulations on higher education. February 22, 2003. No. 1222) <https://lex.uz/docs/838630>
 9. https://edu.uz/uz/pages/xalqaro_reyting_va_indekslar#gsc.tab=0
 10. Нарматов Н.С. Хизмат кўрсатиш соҳасида тадбиркорлик фаолиятини фуқаровий-ҳуқуқий тартибга солиш муаммолари. // дис. ... юридик фан. Доктори. Т.: 2009. 379-б.; Нарматов Н.С. Хизмат кўрсатиш соҳасида тадбиркорлик фаолиятини фуқаровий-ҳуқуқий тартибга солиш муаммолари. Монография. – Т.: Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. 2009. – 262 б. (Narmatov N.S. Problems of civil-legal regulation of business activities in the service sector. // dis. ... legal science. Dr. T.: 2009. p. 379; Narmatov N.S. Problems of civil-legal regulation of business activities in the service sector. Monograph. - T.: Institute of Monitoring of Current Legislation. 2009. - 262 p.)
 11. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». М.: «Статут», 2000 (Selected works on civil law: From the history of civilistic thought. Civil legal relationship. Critique of the theory of "economic law". Moscow: "Statut", 2000)
 12. Раҳмонкулов Ҳ.Р. Фуқаролик ҳуқуқи объектлари. Ўқув қўлланма. –Тошкент.: ТДЮИ, 2009. –Б. 14. (Rakhmonkulov H.R. Objects of civil law. Textbook. –Tashkent.: TDUI, 2009. –P. 14.)
 13. Шешенин Е. Д. Классификация гражданско-правовых обязательств по оказанию услуг // Гражданское право и сфера обслуживания. – Свердловск, 1984. – С. 41. (Sheshenin ED Classification of civil-law obligations for the provision of services // Civil law and the service sector. - Sverdlovsk, 1984. - P. 41)
 14. Решетникова Е. Г. Сфера услуг: планирование, проблемы, перспективы. – Саратов, 1998. – С. 76. (Reshetnikova EG Services: planning, problems, prospects. - Saratov, 1998. - P. 76)
 15. Белых В.С. Гражданско-правовое обеспечение качества продукции, работ и услуг: Дис...докт.юр.наук. – Екатеринбург, 1994. – С. 200. (Belykh VS Civil legal assurance of the quality of products, works and services: Dissertation...doctorate.leg.science. – Ekaterinburg, 1994. – P. 200)
 16. Ўзбекистон Республикаси «Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунига шарҳ. – Т.: «Ўзбекистон» нашриёт-матбаа ижобий уйи, 2005. –68 б. (Commentary on the Law of the Republic of Uzbekistan “On Protection of Consumer Rights”. – Т.: Publishing House “Uzbekistan”, 2005. –68 p)

17. Раҳмонқулов Ҳ. Мажбурият ҳуқуқи (умумий қоидалар). Дарслик. –Тошкент.: ТДЮИ., 2005. – 140 б. (Rakhmonkulov H. Law of Obligation (General Rules). Textbook. –Tashkent.: TDUI, 2005. – 140 p)
18. Оқюлов О. ва бошқ. Интеллектуал мулк ва инновация (Интеллектуал мулк ҳуқуқи институтларининг инновация ривожланишини таъминлашдаги таъсирини оширишнинг моддий ва процессуал воситалари: миллий амалиёт ва хорижий тажриба) –Тошкент: Турон Замин Зиё, 2016. -42 б. (- 390 б.) (Okyulov O. et al. Intellectual Property and Innovation (Material and Procedural Means of Increasing the Impact of Intellectual Property Law Institutions in Ensuring the Development of Innovation: National Practice and Foreign Experience) –Tashkent: Turon Zamin Ziyο, 2016. -42 p. (- 390 p.))

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000